

“YOLG‘IZLIK” KECHINMASINING TALQINI

Mahliyo Yuldasheva

Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Farg‘ona filiali

Annotatsiya. “Ijtimoiy-psixologik yolg‘izlik” tushunchasining tadqiq qilinishi “yolg‘izlik” atamasining mazmun-mohiyatini to‘la ochib berish muhimligini ko‘rsatadi. Maqolada “yolg‘izlik” hissining tabiati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: yolg‘izlik, yakkalanish, tanholik, psixogen omil, fenomen

Zamonaviy dunyodagi tub o‘zgarishlar silsilasi butun insoniyat mavjudligining murakkabligi bilan chambarchas bog‘liq. Demakki, yoshlarni ruhan va jismonan barkamol etib tarbiyalashda umuminsoniy ilmiy-psixologik hodisalarni chuqur o‘rganish dolzarb masala hisoblanadi. Butun dunyo bo‘ylab insonning ichki his-kechinmalarini atroflicha tadqiq qilish, ularning sabablarini ochib borishning ilmiy-nazariy asoslarini chuqur tadqiq etish, ularni hayotiy jarayonga tatbiq etish psixologlar oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Nazariy jihatdan yolg‘izlik muammosining asoslanishi qadimiy ildizlarga ega. Yolg‘izlik mavzusi barcha davrda har bir insoniyat vakilining diqqat markazida bo‘lgan. Bundan qadimgi dunyo miflari, diniy matnlar, teologlarning yozma manbalari dalolat beradi. Qadim davrlarda insoniyatning jamoaviy yashash tarzida eng qattiq jazo sifatida quvg‘inlik (surgun qilish) belgilanar edi. Ya‘ni, yolg‘izlik insonni o‘z yaqinlaridan uzoqlashtirgan holda dezadaptatsiya va desotsializatsiyaning yorqin ko‘rinishi sifatida maydonga chiqardi. Mazkur an‘ana bizning zamonamizda ham saqlanib qolgan. Surgun qilish tushunchasinin zamonaviy tahlili har doim individning jamiyatdan jismoniy yakkalanishini anglatmaydi. Jamiyatda psixologik yakkalash usullaridan muloqotdan chetlashtirish, mensimaslik, befarq munosabatda bo‘lish kabilar ham keng tarqalgan. Amerikalik yozuvchi Tomas Vulfning ta’kidlashicha, yolg‘izlik – insoniyat jamiyatining universal holati bo‘lib, u har bir individ hayotidagi sinov hisoblanadi.

Yolg‘izlik fenomeni mazmun jihatdan serqirra holat bo‘lib, hammada turli shakllarda va ko‘rinishlarda his qilinadi, inson psixikasi tomonidan majoziy tarzda idrok qilinadi – bu esa mazkur muammoning ilmiy anglanilishining murakkabligini namoyon qiladi. Ushbu tadqiqot mavzusining murakkabligi yana shunisi bilan ifodalanadiki, turli sivilizatsiya tizimlari yolg‘izlikning tarixan shakllangan ijtimoiy-psixologik ko‘rinishlari va ularning his qilinish usullarini paydo qiladi. “Yolg‘izlik” atamasiga ta’rif berishning murakkabligi yolg‘izlik ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida aniq ifodalanadigan mezoniy chegaralarga ega emasligi va individual aks ettiriladigan kechinma sifatidagi psixik omillari bilan ifodalanadi. Psixologik lug‘atda quyidagi tavsifni uchratishimiz mumkin: “Yolg‘izlik – psixogen omillardan biri

bo‘lib, insonning o‘zgalardan yakkalangan vaziyatidagi noodatiy sharoitda namoyon bo‘ladigan emotsional holatidir”. Vikipediyada eng maqbul tarzda izoh berilgan: “Yolg‘izlik – ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida insonning emotsional holati bo‘lib, yaqinlarning yo‘qligi, ijtimoiy yakkalanishning mavjud psixologik sabablari natijasida yuzaga keladigan ijobiy munosabatlarni yoki ularni yo‘qotishdagi qo‘rquv bilan bog‘liq. Uning tarkibida ikkita turli ko‘rinishdagi fenomen – ijobiy va salbiy yolg‘izlik mavjud”. Mazkur ta‘rif yolg‘izlik fenomenini ijtimoiy psixologiya nuqtai nazaridan ko‘rib chiqishga, insonning emotsional holatlarining turlicha yuzaga kelishining sabablari va mohiyatini anglashga, yolg‘izlik fenomenini ijobiy va salbiy ko‘rinishlarda tahlil qilish an‘anasini ajratib ko‘rsatish imkonini beradi. Bundan tashqari keltirilgan ta‘rif “yolg‘izlik” so‘zi bilan bir qatorda “tanholik” va “yakkalanish” atamalarining ham qo‘llanilishi lozimligini e‘tirof etadi. Ular o‘rtasidagi mazmuniy chegaralarni yanada aniqlashtirish uchun ularning etimologiyasiga e‘tiboringizni qaratamiz. Yolg‘izlik “yolg‘iz inson” ma‘nosida “yolg‘iz yashaydigan odam” tushunchasi bilan korrelyatsiya qilinadi. O‘zbek tilining izohli lug‘atida yolg‘iz atamasiga qisqa ifodalangan ta‘rif berilgan: “yolg‘iz – birorta ham sherigi yo‘q, bir o‘zi, yakka, tanho”. Agar ushbu ta‘rifdan kelib chiqsak, insonning jismoniy mavjudligi bo‘lsa, yolg‘izlik so‘zining ma‘nodoshi sifatida tanholikni olish mumkin. YA’ni, u yolg‘izlikda qolish ma‘nosida, ontologik mazmunda esa jismonan yolg‘iz mavjudlik, ijtimoiy hayotning moddiy shakli sifatida insonning o‘z-o‘zi bilan qolishini bildiradi – ikkala tushunchalar, shak-shubhasiz, aynan o‘xshash mazmunga ega.

Yolg‘izlikni ijtimoiy va psixologik fenomen sifatida talqin qilish borasida ba‘zi tadqiqotchilar uning tanholik va yakkalanish tushunchalaridan farqli tomonini ta‘kidlaydilar. Yolg‘izlik, tanholik va yakkalanish tushunchalari sinonim emas, deb hisoblaydi S.G.Trubnikova. U shunday izoh beradi: “Yakkalanish insonning ijtimoiy borliqqa nisbatan munosabatidagi jismoniy, fazoviy va davomli joylashuviga bog‘liq tashqi namoyon bo‘ladigan hodisa, ichki psixik kechinma emas”. U.Sadler va T. Djons esa: “Jismoniy yakkalanishni aniqlash uchun ko‘z bilan ko‘rish kifoya, lekin yolg‘izlikni anglash uchun uni his qilib ko‘rish lozim” deb ta‘kidlaydilar. Yakkalanish haqida so‘z ketar ekan, “insonning jamiyatdan, oilasidan yakkalanishi” iborasini qo‘llashimiz mumkin, lekin yolg‘izlik atamasini izohlashda bunday deyish noo‘rin. Yolg‘izlik bilan doimo ijtimoiy yakkalanish hamnafas emas. Yolg‘izlikni his qilish odamlar ichida bo‘lib ham ro‘y berishi mumkin. Tashqi ijtimoiy yakkalanish yolg‘izlikni anglatmaydi, balki mazkur hisning paydo bo‘lishi uchun zamin yaratishi yoki uning alomatlarini chuqurlashtirish mumkin. Yolg‘izlik tashqi yakkalanishdan farqli ravishda insonning jamiyat bilan, o‘z-o‘zi bilan ichki munosabatlarini aks ettiradi va stress, qoniqmaslik, azoblanish, inqiroz kabi salbiy emotsiyalar bilan

birgalikda namoyon bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, yolg‘izlik va yakkalanish identik (aynan, o‘xshash) tushuncha emas.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yolg‘izlik hissini tushuntirishdagi qarama-qarshilik tabiati, uning ko‘pqirrali ifodalanishi, ijtimoiy hodisa sifatidagi o‘lchovining murakkabligi, mazkur fenomenni o‘rganish borasida ishlab chiqilgan metodikalar qamrovining yetarli emasligi mazkur muammoning yechimini topishda qiyinchilikni tug‘dirmoqda. Shu munosabat bilan tan olish lozimki, yolg‘izlik tushunchasi kam miqdorda o‘rganilgan ijtimoiy-psixologik tushunchalar qatoriga kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vikipediya [Elektronniy resurs] - 2015. - Rejim dostupa: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>
2. Психология общения. Энциклопедический словарь. //под ред. А.А.Бодалева. – М.: Когито-центр. 2011. 267 с.
3. Yuldasheva, M.B. Yolg‘izlik psixologiyasi. // Monografiya. – Farg‘ona, 2020. – 122 b.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 2 tomli./S.F.Akabirov, T.A.Aliqulov, S.I.Ibragimov va boshq.; Z.M.Magrufov tahriri ostida.- M.:Rus.yaz.,1981. 1 tom. A-R. 632 b.
5. Юлдашева, М. (2021). Ёлғизлик хиссини талқин қилишда методологик ёндашувлар таҳлили. *Общество и инновации*, 2(9/S), 50-59.
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).